

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ Z-ИНФОРМАЦИИ

*Зейналова Л.М.**Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
Д.т.н., доцент*

IRRIGATION SYSTEM CONTROL UNDER Z-INFORMATION

*Zeinalova L.**Azerbaijan State Oil and Industry University
D.t.s., associate professor***Аннотация**

В данной статье рассматривается автоматическая интеллектуальная система орошения. Для решения задачи оптимального орошения необходимо учитывать слабую формализуемость и частичную неопределенность окружающей среды (например, погоду, состояние почвы), что затрудняет использование точных математических моделей для описания системы управления.

Abstract

An automatic intelligent irrigation system is considered in this paper. To solve the problem of optimal irrigation, it is necessary to take into account weak formalizability and partial uncertainty of the environment (for example, weather, soil conditions), which makes it difficult to use accurate mathematical models to describe the control system.

Ключевые слова: Z-числа, неопределенность, принятие решений.

Keywords: Z-numbers, uncertainty, decision making.

Введение

Рассматриваемая в данной работе модель основана на Z-информации, поскольку важным качественным признаком информации, на которой основываются решения, является ее достоверность. Концепция Z-числа связана с проблемой надежности информации, особенно в сфере анализа решений. Оценки Z-числа учитывают неопределенность мнения экспертов в оценке вариантов. Для создания конструкции автоматического орошения были разработаны различные методы, включая использование нечеткой логики. Например, в Катаре для системы капельного орошения был предложен контроллер с нечеткой логикой. В нечетких правилах принятия решений в модели Мамдани использовались следующие параметры: влажность почвы, потребление воды, солнечная радиация и температура [8]. В [5] используется нечеткая логика для суммарного испарения, которая учитывает недавние осадки, влажность, радиацию и коэффициент урожая. Авторы в [6] использовали нечеткую логику для автоматического управления водяными насосами.

В этой работе мы рассматриваем систему автоматического орошения, основанную на Z-информации. В [10] Заде ввел понятие Z-числа для описания

неопределенной информации, которая является более обобщенным понятием. Z-число — это упорядоченная пара нечетких чисел. Здесь значение некоторой переменной представляет собой идею уверенности или других тесно связанных понятий, таких как уверенность, уверенность, надежность, сила истины или вероятность [9]. Заде предлагал некоторые операции для вычислений с Z-числами, используя принцип расширения [10]. Эта тема получила развитие в [9]. Было показано, как использовать эти Z-числа для предоставления информации о неопределенной переменной в виде Z-оценок, предполагая, что эта неопределенная переменная является случайной. В [9] автор предлагает иллюстрацию Z-оценки, показывающую, как принимать решения и отвечать на вопросы. Также для информации, содержащейся в Z-оценках, используется альтернативная формулировка в терминах структуры убеждений Дампстера-Шеффера, в которой используются нечеткие множества типа 2-го типа. Упрощенная версия Z-оценки информации, важной для решения, рассмотрена в [4]. Теория Z-числа применялась во многих задачах, например, в задаче линейного программирования [1], задаче приближенного рассуждения [2], где рассматривались приближенные рассуждения с помощью Z-правил и т. д.

Постановка задачи.

Определение. Z-число [10]. Z-число это упорядоченная пара нечетких чисел, (\tilde{A}, \tilde{B}) . \tilde{A} - это нечеткое ограничение на значения переменной. \tilde{B} это значение достоверности первого компонента. Наша проблема заключается в нахождении Z значения следствия Y_i для Z-значений текущих входов X_j для данных Z-правил [1]:

Правило 1: Если X_1 есть $Z_{X_{1,1}} = (A_{X_{1,1}}, B_{X_{1,1}})$ и ...и X_m is $Z_{X_{m,1}} = (A_{X_{m,1}}, B_{X_{m,1}})$

То Y есть $Z_{Y,1} = (A_{Y,1}, B_{Y,1}) \dots$

Правило n: Если X_1 есть $Z_{X_{1,n}} = (A_{X_{1,n}}, B_{X_{1,n}})$ и...и X_m есть $Z_{X_{m,n}} = (A_{X_{m,n}}, B_{X_{m,n}})$

То Y есть $Z_{Y,n} = (A_{Y,n}, B_{Y,n})$

Пусть Z-значения текущих входов следующие:

$$X'_1 \text{ есть } Z'_{X_1} = (A'_{X_1}, B'_{X_1}) \text{ и...и } X'_m \text{ есть } Z'_{X_m} = (A'_{X_m}, B'_{X_m}).$$

Мы предполагаем, что предпосылки данных и текущих входов не перекрываются. Для этой цели мы используем метод интерполяции для Z-правил, предложенный в [2]. Z-значение текущего выхода определяется как [2]:

$$Z'_Y = \sum_{i=1}^n Z_{Y,i} w_i \quad (1)$$

где w_i это коэффициенты линейной интерполяции и s это схожесть

$$w_i = \frac{s_i(Z'_{X_{ij}}, Z_{X_{ij}})}{\sum_{k=1}^i s_k(Z'_{X_{ij}}, Z_{X_{ij}})}$$

Пусть $A_1 = \{a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14}\}$ и $A_2 = \{a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{24}\}$ это A-части Z-чисел.

Расстояние между двумя треугольными A-частями определяется как [9]

$$d(A_1, A_2) = \left(\sum_{r=1}^4 (|a_r - b_r|)^p \right)^{1/p}$$

Где U это универсум рассуждений и $u = \max(U) - \min(U)$.

Схожесть между A частями будет следующей:

$$s(A_1, A_2) = 1 - \frac{1}{4 \times u^p} \times d(A_1, A_2)^p$$

Для нахождения отношения между двумя частями Z чисел мы должны определить меру схожести вероятностных распределений p_{ij} , пользуясь методом, описанным в [10].

Ограничения следующие:

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} = 1; \quad \sum_{j=1}^n p_{ij} \mu_{A_j} \rightarrow B_j$$

Где μ_{A_j} это функция принадлежности A-части.

Тогда мера схожести для вероятностных распределений будет следующей

$$s(p_{A_1}, p_{A_2}) = 1 - \max \left(\sum_{j=1}^n |p_{A_{1j}} - p_{A_{2j}}| \right)$$

Общая мера схожести определяется как

$$Gs(A_1, A_2) = 0.5(s(A_1, A_2) + s(p_{A_1}, p_{A_2}))$$

$$s(Z_1, Z_2) = \omega \times s(B_1, B_2) + (1 - \omega) \times Gs(A_1, A_2)]$$

Где ω , $0 < \omega < 1$, это значение весов предлагаемое экспертом.

Применение метода в ирригационной система

Мы обозначаем входные переменные как: влажность почвы (Z_{sm}), солнечное излучение (Z_{si}), температура воздуха Z_{at} , влажность воздуха (Z_{ah}) и выходную переменную – напряжение насоса как Z_{pv} .

Мы используем три лингвистических термина для каждого из входов: низкий, нормальный и высокий для влажности почвы ($Z_{sm,low}$, $Z_{sm,normal}$, $Z_{sm,high}$); тусклый, нормальный и яркий для солнечного излучения ($Z_{si,dim}$, $Z_{si,normal}$, $Z_{si,bright}$); холодный, нормальный и горячий для температуры воздуха ($Z_{at,cold}$, $Z_{at,normal}$, $Z_{at,hot}$); низкий, нормальный, высокий для влажности воздуха ($Z_{ah,low}$, $Z_{ah,normal}$, $Z_{ah,high}$) и пять лингвистических терминов для выходной переменной – напряжение насоса: очень низкий ($Z_{pv,very low}$), низкий ($Z_{pv,low}$), нормальный ($Z_{pv,normal}$), высокий ($Z_{pv,high}$), очень высокий ($Z_{pv,very high}$).

А части для предпосылок и следствия определяются как [6]:

1. Влажность почвы (в процентах).

Низкий—[0 0 35], Нормальный—[20 40 50 60], Высокий—[45 100 100];

2. Солнечное излучение (в ваттах на квадратный метр).

Тусклый—[0 0 500], Нормальный—[350 400 500 675], Яркий—[500 1000 1000];

3. Температура воздуха (в градусах по Цельсию).

Холодный—[0 0 22.5], Нормальный—[17.5 21 23 27.5], Горячий—[22.5 50 50];

4. Влажность воздуха (в процентах).

Низкий—[0 0 0 50], Нормальный—[35 45 60 70], Высокий—[52.5 100 100 100];

Напряжение насоса (в вольтах).

Очень низкий—[0 0 0 3.3], Низкий—[2 3 4 5], Низкий—[3.3 5 6 7], Высокий—[5 7 8 10], Очень высокий—[7 13 13 13].

Мы используем терм “Обычно”=(0.1, 1, 1). Кодбук для значений лостовренности показан на рис. 1.

Рис. 1. Лингвистический термины для достоверности

Мы рассматриваем, например, следующие правила:

Правило 1: Если солнечное излучение (Нормальное, Обычно) и температура воздуха (Низкое Обычно) и влажность почвы (Низкое, Обычно) и влажность воздуха (Нормальное, Обычно) То напряжение насоса (Высокое, Обычно).

Правило 2: Если солнечное излучение (Яркое, Обычно) и температура воздуха (Низкое Обычно) и влажность почвы (Высокое, Обычно) и влажность воздуха (Низкое, Обычно) То напряжение насоса (Нормальное, Обычно).

Пусть текущие значения Z-предпосылок следующие:

$$Z'_{sm} = (A'_{sm}, B'_{sm}) = ((10 \ 20 \ 25 \ 40), (0.1 \ 0.2 \ 0.3)),$$

$$Z'_{si} = (A'_{si}, B'_{si}) = ((300 \ 350 \ 400 \ 500), (0.1 \ 0.3 \ 0.5)),$$

$$Z'_{at} = (A'_{at}, B'_{at}) = ((15 \ 20 \ 25 \ 35), (0.5 \ 0.6 \ 0.7)),$$

$$Z'_{ah} = (A'_{ah}, B'_{ah}) = ((40 \ 50 \ 60 \ 70), (0.6 \ 0.7 \ 0.8)).$$

Определяем схожесть для первого правила, предполагая $p=2$.

$$d(A'_{sm}, A_{sm,low}) = (|0-10|^2 + |0-20|^2 + |0-25|^2 + |35-40|^2)^{1/2} = 33.91$$

$$d(A'_{si}, A_{si,normal}) = (|350-300|^2 + |400-350|^2 + |500-400|^2 + |675-500|^2)^{1/2} = 213.6$$

$$d(A'_{at}, A_{at,cold}) = (|0-15|^2 + |0-20|^2 + |0-25|^2 + |22.5-35|^2)^{1/2} = 37.5$$

$$d(A'_{ah}, A_{ah,low}) = (|0-40|^2 + |0-50|^2 + |0-60|^2 + |3.3-70|^2)^{1/2} = 95.03$$

$$u_{sm} = 40-0 = 40; \quad u_{si} = 40-0 = 40; \quad u_{at} = 40-0 = 40; \quad u_{ah} = 40-0 = 40$$

$$s(A'_{sm}, A_{sm,low}) = 1 - \frac{1}{4 \times 40^2} \times 33.91^2 = 0.82$$

$$s(A'_{si}, A_{si,normal}) = 1 - \frac{1}{4 \times 375^2} \times 213.6^2 = 0.918$$

$$s(A'_{at}, A_{at,cold}) = 1 - \frac{1}{4 \times 35^2} \times 37.5^2 = 0.713$$

$$s(A'_{ah}, A_{ah,low}) = 1 - \frac{1}{4 \times 70^2} \times 95.038^2 = 0.539$$

Так как вероятностные распределения для А-частей случайные числа, то мы предполагаем, что имеются следующие распределения, например, для влажности почвы:

$$p_{A_{sm,low}}^1 = 0.16/0 + 0.19/3.5 + 0.06/7 + 0.22/10.5 + 0.04/14 +$$

$$+ 0.04/17.5 + 0.01/21 + 0.01/24.5 + 0.08/28 + 0.04/31.5 + 0.13/35$$

$$p_{A_{sm,low}}^2 = 0.17/0 + 0.18/3.5 + 0.06/7 + 0.21/10.5 + 0.04/14 +$$

$$+ 0.04/17.5 + 0.01/21 + 0.01/24.5 + 0.08/28 + 0.04/31.5 + 0.12/35$$

$$p_{A_{sm,low}}^3 = 0.16/0 + 0.17/3.5 + 0.05/7 + 0.20/10.5 + 0.04/14 +$$

$$+ 0.08/17.5 + 0.01/21 + 0.01/24.5 + 0.07/28 + 0.04/31.5 + 0.12/35$$

$$p_{A_{sm}}'^1 = 0.29/10 + 0.16/13.33 + 0.05/16.66 + 0.18/19.99 + 0.04/23.32 +$$

$$+ 0.08/23.32 + 0.01/26.65 + 0.01/29.98 + 0.07/33.31 + 0.04/36.64 + 0.03/40$$

$$p_{A_{sm}}'^2 = 0.25/10 + 0.14/13.33 + 0.11/16.66 + 0.16/19.99 + 0.03/23.32 +$$

$$+ 0.08/23.32 + 0.01/26.65 + 0.03/29.98 + 0.07/33.31 + 0.03/36.64 + 0.03/40$$

$$p_{A_{sm}}'^3 = 0.21/10 + 0.13/13.33 + 0.07/16.66 + 0.15/19.99 + 0.03/23.32 +$$

$$+ 0.07/23.32 + 0.01/26.65 + 0.03/29.98 + 0.07/33.31 + 0.15/36.64 + 0.03/40$$

Используя уравнение схожести для вероятностных распределений, мы определяем

$$s(p'_{A_{sm}}, p_{A_{sm,low}}) = 1 - \max \left(\sum_{j=1}^n |p'_{A_{sm,j}} - p_{A_{sm,low,j}}| \right) = 0,72$$

Общие значения меры схожести будут следующими

$$s(B'_{sm}, B_{sm,low}) = 0,45; \quad s(B'_{si}, B_{si,normal}) = 0,62;$$

$$s(B'_{at}, B_{at,cold}) = 0,82; \quad s(B'_{ah}, B_{ah,low}) = 0,85.$$

Пусть $\omega = 0.5$. Тогда взвешенные значения меры схожести будут следующими

$$s(Z'_{sm}, Z_{sm,low}) = 0.5 \times s(B'_{sm}, B_{sm,low}) + (1-0.5) \times Gs(A'_{sm}, A_{sm,low}) = 0.585$$

$$s(Z'_{si}, Z_{si,normal}) = 0.5 \times s(B'_{si}, B_{si,normal}) + (1-0.5) \times Gs(A'_{si}, A_{si,normal}) = 0.7195$$

$$s(Z'_{at}, Z_{at,cold}) = 0.5 \times s(B'_{at}, B_{at,cold}) + (1-0.5) \times Gs(A'_{at}, A_{at,cold}) = 0.768$$

$$s(Z'_{ah}, Z_{ah,low}) = 0.5 \times s(B'_{ah}, B_{ah,low}) + (1-0.5) \times Gs(A'_{ah}, A_{ah,low}) = 0.739$$

Аналогично вычисляем меры схожести для второго правила. Выбираем минимальное значение меры схожести для первого правила равным 0.585. Аналогично для второго правила оно определяется равным 0.46.

Согласно (1) коэффициенты линейной интерполяции будут следующими:

$$w_1 = 0.585 / (0.585 + 0.46) = 0.146$$

$$w_2 = 0.031 / (0.0053 + 0.031) = 0.853$$

Тогда Z-числа для следствий будут

$$Z_{Y,1} = ((5, 7, 10); (0.1, 1, 1)), \quad Z_{Y,2} = ((3.3, 5, 7); (0.1, 1, 1)).$$

Используя методологию прямого вычисления Z- числами [8] мы определяем $Z'_Y = w_1 Z_{Y,1} + w_2 Z_{Y,2} = ((4.245, 6.113, 8.67); (0.044, 0.4634, 0.9233))$.

Таким образом, текущее значение выхода согласно кодбуку будет следующим:

$$Z'_Y = ((Нормальное); (Обычно)).$$

Заключение

В этой статье мы построили систему управления орошением на основе Z-информации. Важным качественным признаком информации, на основе которой принимаются решения, является ее достоверность, поскольку она позволяет учитывать степень квалификации экспертов. Это решение обеспечивает нам сравнительно лучшую точность.

Список литературы

1. Aliev, R.A., Alizadeh, A.V., Huseynov, O.H., Jabbarova, K.I., 2015. Z-number based Linear Programming. *Int J Intell Syst* 30,563-589.
2. Aliev R.A., Pedrycz W., Huseynov O.H., Eypoglu S.Z., Approximate reasoning on a basis of z-number-valued if-then rules, *IEEE Transactions on Fuzzy Systems* 25 (6) (2017) 1589–1600
3. Hsuan-Shih Lee, Optimal consensus of fuzzy opinions under group decision making environment, *Fuzzy Sets and Systems* 132 (2002) 303 – 315
4. Kang B., Daijun Wei, Ya Li, Yong Deng, “A method of converting Z-number to classical fuzzy number,” *Journal of Information & Computational Science*, 9(3): 703-709, 2012.
5. Khatri, V. Application of Fuzzy logic in water irrigation system. *Int. Res. J. Eng. Technol.* 2018, 5, 3372.
6. Singh, Arunesh Kumar, Tariq, Tabish, oth. Intelligent Control of Irrigation Systems Using Fuzzy Logic Controller. *Energies* (19961073). Oct2022, Vol. 15 Issue 19, p7199. 19p.
7. Souvik Das, Ashish Garg, Sankar K. Pal, Jhareswar Maiti, A Weighted Similarity Measure Between Z -Numbers and Bow-Tie Quantification. July 2019, *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, pp(99)
8. Touati, F., Al-Hitmi, M., Benhmed, K. and Tabish, R. A fuzzy logic based irrigation system enhanced with wireless data logging applied to the state of Qatar. *Computers and electronics in agriculture* 98 (2013) 233-241.
9. Yager R. R., “On Z-valuations using Zadeh`s Z-numbers,” *International Journal of Intelligent Systems*, 27: 259-278, 2012.
10. Zadeh L. A., “A note on a Z-number,” *Information Sciences*, 181: 2923-2932, 2011.